

**FISIOGNOMIA URBANA NO CINEMA: BELÉM-PA NOS CURTAS-METRAGENS O
BRINQUEDO PERDIDO E VILA DA BARCA**

**URBAN PHYSIOGNOMY ON CINEMA: BELÉM-PA IN THE SHORTFILMS O
BRINQUEDO PERDIDO E VILA DA BARCA**

Ival de Andrade Picanço Neto

UFPA, Brasil

ival.neto@ifch.ufpa.br

Dóris Karoline Rocha da Costa

UFPA, Brasil

doriskrocha@gmail.com

Francisco Pereira Smith Junior

UFPA, Brasil

fsmith@ufpa.br

Resumo

Este artigo tem como objetivo realizar uma análise fílmica, contextual e comparativa de dois filmes curta-metragem: *Brinquedo Perdido* (1962) de Pedro Veriano e *Vila da Barca* (1964) de Renato Tapajós, observando os múltiplos modos de representação da cidade de Belém/Pará, a qual serve como cenário e pano de fundo nestes filmes, compreendendo assim, as facetas de sua fisiognomia (Bolle, 2022). Verifica-se as disparidades e as diferentes faces da cidade, como pode ser apresentada de modos diferentes dependendo de onde nela se vive, da classe social ou da intenção que se tem ao representá-la. Utilizamos como metodologia a análise comparada (Carvalho, 2006) adaptando-a para o cotejamento dos filmes, além de uma contextualização histórica cultural (Burke, 2021) e a cultura visual (Santiago Junior, 2016). Entendemos, a partir desta análise, que só é possível compreender o espaço urbano, neste caso a cidade de Belém na década de 1960, como a justaposição de experiências distintas e fragmentadas, o que fica evidente nos curtas metragens selecionados.

Palavras-chave: Cinema Paraense; fisiognomia Urbana; Belém; Anos 1960.

Abstract

This article aims to achieve a filmic, contextual and comparative analysis of two short films: *O Brinquedo Perdido* (1962) by Pedro Veriano and *Vila da Barca* (1964) by Renato Tapajós, observing the multiple ways of representing the city of Belém/Pará, which serves as a setting and background in these films, thus understanding the facets of its physiognomy (Bolle, 2022). The disparities and different faces of the city are verified, as it can be presented in different ways depending on where one lives in it, one's social class or the intention one has when representing it. Therefore, it is only possible to understand the urban space, in this case the city of Belém in the 1960s, as the juxtaposition of distinct and fragmented experiences, which is evident in the short films selected here for this analysis. We use as methodology the comparative analysis (Carvalho, 2006), adapting it to compare films, in addition to cultural historic contextualization (Burke, 2021) and visual culture (Santiago Junior, 2016).

Keywords: Cinema of Pará; Urban physiognomy; Belém; 1960s.

INTRODUÇÃO

O cinema nacional é marginalizado em relação ao hegemônico de Hollywood, situação agravada para o cinema paraense, que permanece amplamente desconhecido. Resgatar essa filmografia invisível é fundamental, não apenas como documentos históricos, mas também para recuperar nosso imaginário, frequentemente distorcido por realidades alheias. Esse resgate tem sido promovido por entusiastas e pesquisadores, como as iniciativas da Cinemateca Paraense.

A década de 1960 é uma das mais privilegiadas na História do Cinema paraense, destacando-se pelo número e importância das produções. Esse período também é relevante para estudar a relação entre cinema e cidade em Belém, marcado pelo crescimento populacional e econômico após o declínio do ciclo da borracha.

O crescimento cultural, econômico e populacional em Belém na década de 1960 gerou uma narrativa política que apresenta a cidade como moderna, unindo o antigo e o novo. Essa visão é alimentada por produções cinematográficas e fotográficas, como *Belém 350 anos* (1966) de Líbero Luxardo, que retrata a cidade como bela e jovem. Em contrapartida, obras de Dalcídio Jurandir e o documentário *Vila da Barca* (1964) de Renato Tapajós expõem a vulnerabilidade das populações periféricas, como a comunidade da Vila da Barca. Nesse contexto, o curta *O Brinquedo Perdido* (1962) de

Pedro Veriano oferece uma perspectiva alternativa sobre a cidade.¹

Nossa metodologia parte da análise histórica cultural (Burke, 2021), e análise fílmica/crítica comparada, a qual adaptamos da análise literária de Tania Franco Carvalhal (2006). Ainda baseamos nossa metodologia de análise na cultura visual, em Francisco das C. F. Santiago Júnior (2016), que considera o cinema, também da década de 1960, uma construção de memória pública. Para tal, nosso percurso será o de primeiro fazer um panorama do contexto cultural e econômico da cidade de Belém e seus antecedentes e a análise fílmica/crítica e comparativa dos curtas-metragens.

UM PANORAMA DE BELÉM 1960: A CIDADE, A ECONOMIA E A CULTURA

Apesar de seu passado como ponto estratégico para a Coroa portuguesa ou de “grandeza” econômica no Ciclo da borracha, o estado do Pará, e por consequência, a cidade de Belém é comumente descrita como insular devido a sua condição de isolamento, tanto do ponto de vista geográfico quanto cultural (Nunes, 1957; 1950).

A análise de Benedito Nunes em *A cultura no Pará: inventário e planejamento* (1957) objetiva fazer o balanço das reservas atuais, disponíveis em matéria de arte e literatura na Amazônia, seguido de um programa mínimo que lhes ofereça os meios de subsistência. A partir disso Benedito Nunes, faz uma abordagem de cunho marxista sobre a relação entre cultura e os meios de produção, em que a economia e a cultura estão vinculadas – o clássico vínculo entre estrutura e superestrutura. Todavia não devemos recair no erro de crer que a ligação entre economia e cultura resultaria em um determinismo econômico e, por consequência, cultural; esta abordagem de Nunes se limita, a princípio, a fazer uma descrição, um inventário, da situação cultural na região. Do mesmo modo, não devemos assumir que isso significa a inexistência da cultura popular, visto que o objeto de estudo no ensaio de Nunes não é este, mas sim um circuito cultural ou mercado cultural, o que em si é uma outra coisa de natureza diversa.

O seu argumento central é que, se a região amazônica, devido ao seu grande número de riquezas e variedade de produtos, permanece economicamente na fase extrativista ela culturalmente não poderia estar em uma situação muito diferente². Com o clima cultural morno, por consequência, temos o trabalho intelectual pouco valorizado, lite-

1 Todos os filmes aqui analisados estão disponíveis digitalmente no acervo digital da Cinemateca Paraense e no seu canal no Youtube, iniciativa do pesquisador do cinema paraense Ramiro Quaresma.

2 Tal tese do vinculamento da vida cultural com a situação cultural e econômica e a dificuldade de vencer tal barreira lembra a tese do Subdesenvolvimento de Paulo Emílio Sales Gomes, claro que esta tese foi criada para pensar a dificuldade na produção nacional de cinema, cenário o qual a região norte está ainda mais sujeita aos efeitos de tal condição.

ratos e artistas agindo isoladamente, dispersos³. O mesmo pode ser dito sobre os realizadores e cineclubistas atuando independentemente em pequenos grupos na época, como colônias intelectuais irrompendo aqui e acolá, fadados ao fracasso, tal situação é multifacetada e não poderia ser facilmente resumida. Nunes ressalta o atraso no âmbito cultural em que a região se encontrava, cita o exemplo do modernismo e a semana de 22, ventos estes que só chegariam aqui para agitar a vida intelectual local em 1946 ou 1947 (Nunes, 2012, p. 128).

Certamente refere-se ao que houve com o próprio grupo do qual fez parte, o qual apesar da duradoura amizade entre os membros, se desfez após apenas 3 anos (Coelho, 2003, p. 15)⁴. O pesquisador usa a metáfora da ilha para descrever e refletir sobre tal situação de isolamento que a região se encontrava. Tal metáfora para o insulamento foi também o que lhe ofereceu uma linha de fuga, em tom ainda esperançoso, ele reflete que este conjunto isolado de ilhas ainda pode formar um arquipélago, uma constelação e uma rede, como os rios da região amazônica, interligar, conectar e distribuir a cultura produzida na região, que ele chama de uma “União amazônica”.

Alguns anos mais tarde, no ensaio *Panorama cultural Inventário e planejamento*, o então cineclubista *Os espectadores* – que no ensaio de 1957 ele menciona com animação – já se encontra defunto, muito por conta do incêndio que consumiu a cinemateca brasileira⁵, com a qual o cineclubista teve uma parceria e que recebia tanto filmes clássicos como experimentais cedidos pela mesma para a exibição na cidade de Belém, sendo portanto um golpe fatal para a continuidade dessa iniciativa, que chegou a congrega 250 sócios e que exibiu filmes consistentemente por cerca de dois anos.

Fica claro que os cineclubes nesse período desempenharam o papel de popularizar o cinema, foi o caso do Cine Clube Os Espectadores que buscou aproximar do público local o que havia de bom e de ruim no cinema, por meio de crônicas veiculadas na revista *Norte* e em outros periódicos como a folha do norte e a província do Pará de modo que este influxo trazido pelo cinema funcionasse como um sopro de vida que

3 Benedito Nunes enumera alguns dos grupos engajados no desenvolvimento de um sistema cultural na Amazônia, que apesar de isolados estão empenhados em um mesmo esforço, são eles: Em Belém, Sociedade Artística Internacional (SAI), cineclubes Os Espectadores, Norte Teatro Escola do Pará. Em Manaus o Clube da Madrugada, com o jornal Nossos Dias. (Nunes, 2012, p. 129)

4 Apesar de falar com certo distanciamento e aparente desapego, ele estava intimamente envolvido nessas tentativas de “modernização literária” em Belém, junto de nomes como Alonso Rocha, Jurandir Bezerra, Haroldo Maranhão e Max Martins que integraram a academia ou associação dos Novos em Belém, a chamada geração dos novos.

5 Pelo recorte temporal no qual se inserem os dois ensaios, é provável que ele se refira ao primeiro incêndio na Cinemateca Brasileira, ocorrido em 29 de janeiro de 1957. Houve outros quatro em 1969, em 1982, em 2016 e em 2021

renovaria a cena artística e intelectual local, o que fica mais evidente pelo caráter educativo de suas ações (Bezerra, ano, 135 - 136).

A década de 60, por outro lado é palco de um crescimento econômico e populacional na cidade de Belém, que significou uma recuperação da população após o declínio do período da borracha, como indica Antônio Rocha Penteado, Belém contava com 359.988 habitantes no ano de 1960, quase o dobro da população de capitais como Manaus e São Luís no mesmo ano (1968, p. 193)

Tal crescimento populacional coincide com a “modernização” seletiva da infraestrutura da cidade, que compreende o processo de verticalização, asfaltamento das vias e ampliação da iluminação elétrica que por sua vez acentuaram ainda mais as disparidades entre centro e periferias (Moraes, 2020). Tal mudança na fisionomia urbana da cidade e suas consequências sociais refletiram - de uma forma crítica ou não - na produção fílmica da época, que foi uma das décadas mais prolíficas no campo do cinema local – mas sem perder a característica insular, muitas produções isoladas entre si.

O BRINQUEDO PERDIDO E VILA DA BARCA

O Brinquedo perdido (1962) é um curta-metragem ficcional, mudo, de pouco mais de 8 min gravado em P&b, com filme de 16mm, realizado pelo paraense Pedro Veriano⁶. De forma comparável, o documentário *Vila da barca* (1964) também é em P&b, com filme de 16mm e cerca de 10 minutos de duração, realizado pelo também paraense Renato Tapajós⁷. Há vários pontos de convergência entre os dois curtas-metragens, aqui evidenciaremos o que os conecta em relação a representação da cidade de Belém, em especial, como dito, na década de 1960, em que a cidade passava por um novo processo de urbanização desigual.

6 Pedro Veriano é médico, jornalista, crítico e pesquisador de cinema com 3 livros publicados sobre o assunto (“A Crítica de Cinema em Belém”, “Cinema no Tucupí” e “Fazendo Fitas”). Colunista de cinema em “A Província do Pará” de 1963 a 2001. Responsável pela coluna de cinema de “A Voz de Nazaré”. Autor de curtas entre 1951-1974 e vídeos de 2001 em diante. Dirigiu um cineclube (APCC) entre 1967-1986. Presidiu a Associação de Críticos do Pará por largo período. Exibiu filmes na garagem de sua casa que chamava de Cine Bandeirante de 1950 a 1984.

7 Renato Tapajós, nascido em Belém do Pará em 1943, mudou-se para São Paulo, onde é radicado, no início dos anos 1960 para estudar engenharia. Acabou por cursar Ciências sociais e, nesse mesmo período, começou a trabalhar com cinema. Tapajós é cineasta, escritor, jornalista e roteirista, conhecido amplamente por sua atuação profícua no gênero documental, sobretudo pela cobertura das greves do ABC Paulista (1978 - 1980) ocasião a qual Tapajós foi contratado pelo *Sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema*, para realizar a cobertura das greves cujas filmagens resultaram no documentário *Linha de montagem* (1982). Na literatura Tapajós é conhecido por seu romance *Em câmara lenta* (1977) o qual foi inspirado nas suas experiências durante os anos em que lutou contra a repressão da Ditadura Militar no Brasil (1964 - 1985).

O brinquedo perdido de Pedro Veriano se insere em um período de experimentações que compreende uma filmografia de mais de uma década de produções de curtas-metragens. Entre estes, os mais pretensiosos foram: *A visita* (1951), *O desastre* (1952), *Deus de ouro* (1953), *Um Professor em apuros* (1953), *O vendedor de Pirulitos* (1961), *Brinquedo perdido* (1962), *Curió* (1964) (Veriano, 2006, p. 52). Já no caso de Renato Tapajós, *Vila da barca* é seu primeiro filme e o único no qual ocupou a posição de cinegrafista, possibilitou que Tapajós iniciasse uma carreira profícua de documentarista, sendo reconhecido pela cobertura das greves do ABC nos anos 1978-1980, a nível nacional.

O curta-metragem ficcional *O brinquedo perdido* (1962) nos mostra um amplo panorama da cidade. Tal fato é ainda mais impressionante por se tratar de um curta-metragem ficcional, ou seja, sem o compromisso em apresentar a realidade, como seria o caso do documentário. Entretanto, o filme não só apresenta como representa uma experiência de vida na cidade: a do menino vendedor de tapioca. Tal força representativa deve-se aos traços nitidamente *neorrealistas*⁸ do curta-metragem, ou seja, o curta usa das ruas da cidade como cenário e das pessoas que por lá transitam como figurantes.

O curta inicia, após os créditos, com uma imagem, claramente desenhada a mão, onde figuram o nome do filme “O brinquedo perdido” em elementos que remetem ao filme e à infância: pneu de borracha, brinquedo inicial da criança no filme e a rua com um bonde ao final, remetendo às ruas da cidade. Por fim, o nome do diretor, Pedro Veriano, e de membros do elenco, como Assis Miranda. A câmera abre abruptamente com um amplo panorama da cidade de Belém vista do alto – provavelmente do topo do edifício Manuel Pinto. Vê-se uma grande quantidade de edifícios na parte central da cidade, fruto da tendência à verticalização – que inicia duas décadas antes, nos anos 1940. Em contrapartida, quando a câmara se volta em direção às áreas periféricas, nota-se a total ausência de verticalização e a grande presença da vegetação, discrepância a qual Veriano pretende demonstrar em seu filme (Moraes, 2020, p. 53).

A partir de então, vemos se desenrolar a narrativa sobre esse menino que vende tapioca⁹ pelas ruas de Belém. Ele está descalço, de bermuda e camisa com visíveis rasgos, levando uma bandeja coberta por um pano no ombro, sustentando-a com uma das mãos enquanto brinca com um brinquedo improvisado com a outra – brinquedo que consiste em uma haste de metal com a ponta dobrada em forma de U usada para

8 Mais precisamente o neorrealismo Italiano foi um movimento que tinha como objetivo a representação objetiva da realidade social e surgiu como contraponto à estética fascista no pós-segunda guerra e com o compromisso de representar as classes operárias e as injustiças sofridas por estes.

9 Tapioca é um prato típico da região norte e nordeste feito da farinha extraída mandioca, na cidade de Belém essa iguaria é comumente vendida por vendedores ambulantes – como o menino no filme – chamados de tapioqueiros, que percorrem as ruas da cidade.

empurrar um pequeno pneu de borracha. Ele percorre a avenida e encontra, ao lado de uma lata de lixo, um brinquedo, um caminhãozinho de brinquedo pelo qual ele prontamente abandona seu brinquedo improvisado. A câmera segue acompanhando o menino, que, agora, puxa o caminhãozinho de brinquedo, amarrado por um fio, pela praça da república. Ao seu redor, vê-se a vida cotidiana da cidade se desenrolar: pessoas passeando pela praça, crianças brincando na grama etc. Em determinado momento vende alguma tapioca e segue percorrendo a cidade, chegando logo à beira do rio onde barcos estão atracados em trapiches de madeira. Ele percorre os trapiches e embarcações em busca de possíveis compradores, as crianças e pessoas que ali estão mostram interesse em seu brinquedo. Nas cenas que seguem, o menino almoça na beira do rio junto com outras pessoas, fragmentos da vida urbana e do cotidiano.

O menino passa a fazer o que parece ser o caminho de volta à Praça da República. Lá é chamado por uma mulher que está com uma criança que chora, ambos visivelmente bem-vestidos, com acessórios e roupa engomada, a mulher pega o caminhãozinho de brinquedo e dá à criança que chora, indicando que este havia perdido o brinquedo e que era o seu dono. O menino bem-vestido, passa a brincar alegremente.

O menino vendedor de tapioca, agora visivelmente triste, volta a caminhar. Até que lembra de seu brinquedo improvisado, o qual havia abandonado na calçada. Corre para onde havia deixado o pneu e a haste de metal, mas não os encontra. Ao seu lado, na rua Assis de Vasconcelos, passa o caminhão recolhendo o lixo das calçadas, indicando o fim de seu brinquedo improvisado. Abre-se a tela final indicando o fim do filme.

Vila da barca, por outro lado, não pretende narrar uma ficção, apresenta-se, portanto, como formato documental. Os vídeos foram feitos por Tapajós, sem experiência na prática como cinegrafista, e seu amigo fotógrafo. O conteúdo imagético do curta segue um fluxo narrativo não linear, as cenas sucedem-se como flashes, sempre em relação ao conteúdo do áudio, ilustrando a narração. Por exemplo, quando um dos narradores menciona a esposa, aparece uma mulher fazendo tarefas domésticas, ou quando se refere às crianças doentes por brincar na água suja, aparecem crianças brincando nas águas do rio. Percebemos, em diversos momentos a preocupação em mostrar a fisionomia das pessoas, que, entretanto, não têm seus nomes apresentados ao público.

O compilado de imagens mostra alguns moradores, principalmente crianças e mulheres, bem como a estrutura da comunidade: as casas vistas do rio e o cenário que se apresenta ao percorrer as pontes de madeira dentro do bairro. Além disso, é possível perceber o vínculo das pessoas e das construções com o rio, que ao mesmo

tempo é lazer para as crianças e fonte do alimento complementar das famílias. A frase que abre o documentário também nos indica a relação com o rio: “vim pra cá, pelo menos junto do rio eu fico”, pela voz do narrador-morador da Vila da barca. Ainda, também, pelas imagens bucólicas das crianças nadando e extraindo camarão da lama, em contraste com a narração objetiva sobre a saúde da população que vive ali.

Uma das características mais peculiares do documentário são os dois narradores, que têm suas vozes intercaladas na montagem. Identificamos a diferença pelo modo de falar e pelas informações que a narração nos traz. O narrador que inicia o documentário, representa a fala de um morador, como se estivesse num diálogo com alguém e conta como é a vida na Vila da barca, as mazelas que a população está submetida, de forma subjetiva e coloquial. O segundo narrador - na voz de Sérgio Mamberti - tem um tom sociológico e usa de uma linguagem formal para apresentar dados estatísticos sobre a comunidade, de forma objetiva e distanciada. O ponto de início do curta é o take de um morador entrando em casa com uma criança pequena, de cerca de dois anos. Tanto o homem quanto a criança, aparentam ter a pele parda e cabelos escuros ondulados, entretanto, como o filme é em P&B, não podemos afirmar com precisão. Logo no início ouvimos a frase: “A patroa trabalha na castanha, quando tem safra, mas ela abortou e não pode mais esse ano. Nem pagaram nada os homi... direito tinha. E aí pergunto, pobre tem direito algum?” (sic). No decorrer no filme, o relato do narrador junto com uma bucólica música de fundo, sensibiliza o espectador para uma realidade nua e crua de abandono total do Estado.

Em contraste, uma voz empostada de um narrador objetivo, focado em informar a situação de calamidade da comunidade em um formato jornalístico. Ele começa, sem nenhum acompanhamento musical: “Vila da barca é um bairro da cidade de Belém do Pará, existindo há mais de 30 anos desde a época de decadência do Ciclo da borracha. Permanece até hoje praticamente sem se modificar”. Essa fala tem relação direta ao final do curta, em que o segundo narrador diz: “Marginalizada, Vila da barca tende a permanecer nesse estado até que seja encontrada a necessária solução”. Logo em seguida entra o narrador/morador e relata que há planos de derrubarem a Vila da barca, removendo a população para construção de um porto para a Marinha. A sequência nos leva a entender que a necessária solução encontrada pelo governo foi a completa remoção das pessoas que ali vivem, enfatizando ainda mais o descaso e desumanização à qual estão sujeitas essas pessoas.

A CIDADE E O CINEMA: COMPARANDO OS CURTAS-METRAGENS

Esta análise, partindo da compreensão do que é a cidade, entende que justapor estes

dois filmes nos permite compor uma fisionomia parcial da cidade – visto que é mais complexa do que este recorte. Para Willi Bolle, a fisiognomia benjaminiana se caracteriza como “a arte de escrever a história com imagens” (2022, 48), “uma espécie de ‘especulação’ das imagens no sentido etimológico: um exame minucioso das imagens prenhes de história” (2022, p.51). Identificando os “traços” que compõe a cidade, justapondo-os, pois o verdadeiro rosto de uma cidade se expressaria como montagem surrealista (Benjamin, 2020). Transpor o método benjaminiano da fisiognomia para um estudo do cinema significa transpor um método empregado originalmente com a literatura e suas imagens para uma reflexão sobre o cinema, para tal torna-se necessário transpor outro método da literatura, o comparativismo¹⁰, para contrapor e comparar estes filmes.

Ambos os realizadores tinham uma intenção bem definida de explicitar os contrastes sociais inerentes a cidade e ao processo de urbanização dela, visibilizando as contradições que ficam de fora das narrativas oficiais – por exemplo, nos cinejornais encomendados pelo governo¹¹ a cidade de Belém é representada como uma cidade onde a arquitetura colonial convive em harmonia com os edifícios, como uma cidade moderna, cheia de arranha-céus, automóveis e avenidas. Como uma cidade jovem onde os rapazes e as moças frequentam os clubes da alta sociedade e gerem novos empreendimentos e indústrias.

Do ponto de vista de uma análise da fisiognomia urbana no cinema, esses filmes apesar de representarem partes diferentes da cidade de Belém e de pertencerem a gêneros diferentes de curta metragem (um ficcional e o outro documental), tem o mesmo interesse de representar a cidade de modo crítico. Os filmes, ao contrário de se contradizerem¹², se complementam e reforçam que essas contradições urbanizatórias estendem-se para além da Vila da barca.

A ideia inicial de Tapajós era explicitar as desigualdades inerentes a urbanização, justapondo, em um documentário, imagens do centro da cidade com imagens da Vila da barca. Entretanto, as imagens captadas do centro, não puderam ser utilizadas e, em conjunção com um depoimento marcante de um morador, a ideia inicial se modificou,

10 “a literatura comparada é uma forma específica de interrogar os textos literários na sua interação com outros textos, literários ou não, e outras formas de expressão cultural e artística” (CARVALHAL, 2006, p. 74).

11 Esse é exatamente o caso do cinejornal/documentário *Belém 350 anos* (1966) do cineasta Libero Luxardo

12 Diferente do caso de uma análise comparativa entre o documentário *Vila da Barca* (1964) e *Belém 350 anos* (1966), em que um contradiz diretamente o outro (Picanço Neto; Costa, 2023).

dando origem ao que conhecemos hoje enquanto o documentário *Vila da barca*:

O projeto consistia na feitura de um curta-metragem focado nos contrastes verificados nas condições de vida e de habitação da parcela da população residente naquela “favela” – como se referiam, à época, às áreas periféricas, também chamada de “baixadas” – comparada àquelas encontradas nos bairros centrais, de urbanização recente, para daí extrair algumas “evidentes ilações sociais” (TAPAJÓS, 2002, p. 87) (Moraes, 2020, p. 47).

O documentário passa a gravitar em torno da voz do narrador/morador, que diferente da narração informativa em tom sociológico, a narração do morador surge de forma alegórica e sutilmente cifrada - tendo passado por um processo de montagem para a construção de uma narrativa - de modo que este relato de uma vida privada se torna representativo de um destino coletivo (Lohn, 2000, p. 243). Essa ruptura com o tom sociológico e a escolha pouco usual para a época de construir o documentário em torno do relato do morador se explica pelo fato de que a qualidade da gravação feita com este ter causado uma forte impressão na equipe, fazendo-os modificar a ideia do roteiro original (Moraes, 2020).

Um olhar filosófico para o documentário de Tapajós e o curta-metragem de Veriano, nos permite resgatar alguns conceitos benjaminianos, tornando possível vislumbrar a história de Belém do ponto de vista dos vencidos. O modo como o documentário *Vila da Barca* está construído, funciona de tal modo que consegue transmitir um fragmento da vida na cidade, uma vez que apresenta como eixo central a narrativa de um morador acompanhada das imagens da comunidade, por isso, a dureza da experiência dos marginalizados na “metrópole da Amazônia” e a descrença no poder público, que fica patente quando ele indaga “pobre tem direito algum?”. Pergunta que ao final do documentário é respondida “pobre já não tem direito nenhum”. Já o curta de Veriano, com o personagem do menino vendedor, que segue quase invisível pelas ruas, pode ser visto sob a categoria benjaminiana do *flâneur* (Benjamin, 2020), o transeunte invisível que percorre a cidade ociosamente, uma figura dissidente que não havia sido capturada completamente pela lógica capitalista e em vias de extinção. Podemos ver tal dissidência na figura do menino vendedor de tapioca quando este, ao percorrer as ruas da cidade, aproveita para brincar, seu trabalho como vendedor figura na narrativa de modo secundário, ele passa a caminhar para brincar com o caminhão, sendo a venda de seu produto uma consequência de sua brincadeira.

Já o curta-metragem de Veriano indica, em sua dramatização, um interesse em mostrar as disparidades sociais na cidade – em um gesto claramente neorrealista. Enquanto pessoas passeiam na praça e as crianças brincam, o protagonista tenta brincar enquanto trabalha vendendo tapioca e percorrendo sozinho as ruas da cidade. Ao mesmo tem-

po, pelo seu traço realista – que é algo que o cinema brasileiro assume por conta das limitações econômicas, muitas vezes usando a cidade como cenário e os transeuntes como figurantes –, nos fornece um panorama da cidade naquele ano, de suas ruas e do dia a dia das pessoas: um fragmento legítimo do cotidiano do espaço urbano na cidade de Belém naquele período. Constrói uma narrativa de cidade onde se vê uma Belém, retratada pelas ruas do Bairro da campina e Bairro da cidade velha, bairros tradicionais da cidade, e apesar disso, quase bucólica, pacata. Os prédios, avenidas, automóveis e boulevards aparecem, mas não são revestidos como os índices de progresso que simbolizam. Veriano não tenta esconder a rua de terra batida de onde o menino vem andando no início do curta, nem o panorama dos bairros periféricos, com sua vegetação visivelmente alta, e a ausência de edifícios contrasta com a verticalização dos bairros centrais da cidade. Apesar da ausência de *auratização* nas imagens de *O brinquedo perdido* e da clara dramatização das gritantes diferenças sociais e econômicas no espaço urbano de Belém – hoje ele é muitas vezes lido pelas lentes da nostalgia, cegas em relação ao caráter crítico do filme, servindo para o deleite daqueles que sentem falta da cidade de Belém do passado, aquela que “era boa com seus habitantes”, por mais que o filme grite o contrário.

Esse gosto pela realidade pode ser visto, como expressou Paulo Emílio Sales Gomes, como um traço do cinema brasileiro é um reflexo da condição de subdesenvolvimento a qual este está submetido. Ou seja, por limitações técnicas e financeiras, a cidade torna-se o cenário perfeito para o desenrolar das produções fílmicas. O documentário e os filmes de cidade tornam-se os gêneros mais proeminentes.

Podemos notar que há uma relação direta entre forma e conteúdo no documentário de Tapajós, que mesmo com o tom jornalístico do primeiro narrador, as escolhas de montagem, de fotografia e enquadramento parecem querer nos transmitir uma experiência viva daquela comunidade, as pessoas que ali vivem estão frequentemente em foco, o que é corroborado pela presença de um segundo narrador/morador, que relata de modo pessoal a sua vida naquele local, seus problemas, relações e demandas. Por outro lado, o curta ficcional de Veriano também nos transmite uma **experiência** viva do cotidiano da cidade, porém partindo de um ponto de vista e abordagem distintos da de Tapajós: acompanhamos o percurso de uma criança que se vê tendo que trabalhar e conciliar essa atividade com a brincadeira, que é a realidade de diversas outras. De forma dramatizada, *O brinquedo perdido* nos conduz em um percurso circular de margem da cidade ao centro e seu caminho oposto e quem ocupa estes locais (centro-margem), quem sofre as injustiças diárias da invisibilização de territórios-comunidades. O fio condutor dessa narrativa, que se expressa de modo inteiramente visual por se tratar de um filme mudo, **é o percurso**

do menino nas ruas da cidade, tendo seu início e seu desfecho na mesma rua, se dando, como dito acima, de modo circular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos curtas-metragens da década de 1960 como *O Brinquedo Perdido* (1962), *Vila da Barca* (1964) e *Belém 350 Anos* (1966), revela um pouco das múltiplas representações da cidade de Belém no cinema paraense. Ao longo de um espaço de tempo menor que uma década Belém surge não apenas como um cenário, mas como um personagem vivo, cujas transformações sociais, culturais e econômicas foram refletidas na narrativa cinematográfica – principalmente pós 1964, onde a ideologia do progresso torna-se dominante via o golpe militar.

Em “*Brinquedo Perdido*”, a cidade aparece como um espaço de contradições sociais e econômicas – uma parte da cidade verticalizada com amplas avenidas, outra plana com presença de vegetação, uma criança brinca e passeia na praça com boas roupas e acessórios e outra caminha por ela com roupas rasgadas, descalço, enquanto trabalha vendendo tapioca. Essa justaposição é vista nas imagens de uma Belém que, apesar de sua modernização, carrega consigo os traços de um passado colonial e a desigualdade social persistente. A filmagem em preto e branco e o uso de técnicas cinematográficas que destacam o cotidiano conferem ao filme uma dimensão crítica, ainda que sutil, sobre a realidade urbana da época.

Por outro lado, *Vila da barca* oferece um olhar mais incisivo sobre as populações periféricas de Belém. Este filme retrata a vulnerabilidade dos habitantes de áreas marginalizadas, como a Vila da Barca, uma comunidade ribeirinha que enfrenta diariamente os desafios impostos pela pobreza e pelo isolamento social. Através de imagens que evidenciam a precariedade das moradias e as condições de vida adversas, o filme denuncia a falta de integração dessas populações no projeto modernizador da cidade, destacando a disparidade entre o centro urbano em desenvolvimento e as periferias esquecidas. “*Vila da Barca*” expõe a contradição de uma cidade que busca modernizar-se, mas que, ao mesmo tempo, mantém segmentos significativos de sua população à margem dos benefícios dessa modernização.

Juntos, esses filmes oferecem um mosaico de representações que não apenas documentam, mas também constroem uma narrativa sobre Belém, refletindo as tensões entre progresso e preservação cultural, centro e periferia, modernidade e memória. Através das lentes desses cineastas, Belém emerge como uma cidade em transfor-

mação, cujas múltiplas faces são reveladas e exploradas de forma a enriquecer a narrativa sobre seu desenvolvimento ao longo dos anos 1960. Assim, o cinema paraense da época desempenha um papel crucial na reflexão sobre o espaço urbano e suas dinâmicas, convidando o espectador a um olhar mais crítico e profundo sobre a cidade.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. **Baudelaire e a modernidade**. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2020.

BEZERRA, José Denis de Oliveira. **Benedito Nunes: um esteta nos trópicos amazônicos**. Apoena, v. 3, n. 5, p. 129-150, 2021.

BURKE, Peter. **O que é História cultural?** 3. Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

BOLLE, Willi. **Fisiognomia da Metrópole Moderna: Representação da história em Walter Benjamin**. 3ª ed. São Paulo: Ed. Edusp, 2022.

CARVALHAL, Tania Franco. **Literatura Comparada**. 4 ed. São Paulo: Ática, 2006).

GOMES, Paulo Emílio Salles. **Uma Situação colonial?** 1ª ed. Ed. Companhia das Letras, São Paulo, 2016. LOBATO, Ana. Líbero Luxardo e a produção de cinejornais no Pará nas décadas de 1940 e 1950. Revista Significação, São Paulo, v. 42, n. 44, p. 294 - 317, 11, 2015.

LOHN, R. L. **Alegorias e cinema: imagens da participação política dos grupos populares**. Tempos Históricos, [S. l.], v. 8, n. 1, p. p. 241–262, 2000. DOI: 10.36449/rth.v8i1.8065. Disponível em: <https://saber.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/8065>. Acesso em: 29 jun. 2024.

SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das C. F. **O passado como questão, a tradição como mediação: cinema, espaço público e o regime militar**. In.: Shiavinatto, Iara Lins Franco; Costa, Eduardo Augusto. *Cultura Visual e História (Portuguese Edition)* (p. 241). Alameda Casa Editorial. Edição do Kindle.

MARANHÃO, Haroldo. **Pará, Capital; Belém: Memórias & pessoas & coisas & loisas da cidade**. Ed. Super-cores, Belém, 2000.

MORAES, Cleudir. **Faces expressivas de uma experiência coletiva: artes plásticas e cinema em Belém dos anos 1960**. Domínios da Imagem, [S. l.], v. 14, n. 26, p. 33–64, 2020. DOI: 10.5433/2237-9126.2020v14n26p33. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index>.

php/dominiosdaimagem/article/view/41097. Acesso em: 29 jun. 2024.

NUNES, Benedito. **Do Marajó ao arquivo: breve panorama da cultura no pará**. Belém, Ed. Ufpa, 2012.

PENTEADO, Antônio rocha. **Belém do Pará : estudo de geografia urbana Vol. II**. Belém: Ed. Universidade Federal do Para, 1968.

PENTEADO, Antônio rocha. **Belém do Pará: estudo de geografia urbana Vol. I**. Belém: Ed. Universidade Federal do Para, 1968.

PICANÇO NETO, Ival de Andrade; COSTA, Doris Karoline Rocha da. **Os documentários Vila Da Barca e Belém 350 Anos para a construção de narrativas sobre Belém-PA na década de 1960..** In: **Formas de Vida - Anais do 32º Encontro Nacional da ANPAP**. Anais... Fortaleza(CE) IFCE, 2023. Disponível em: <https://www.event3.com.br/anais/32anpap2023/667943-os-documentarios-vila-da-barca-e-belem-350-anos-para-a-construcao-de-narrativas-sobre-belem-pa-na-decada-de-1960/>. Acesso em: 28/07/2024

SOUZA, Alessandra Kelma. **Vila da barca, das palafitas ao conjunto habitacional: análise sobre a (im)permanência dos moradores na área**. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Programa de Pós-Graduação em Serviço Social Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Pará. Belém, 203 p. 2011.

TAPAJÓS, Renato. **Em câmara lenta**. 1ª ed. Ed. Carambaia, São Paulo, 2022.

TAPAJÓS, Renato. **VILA DA BARCA, 1964 – Renato Tapajós**. Belém-PA: Cinemateca paraense, 2020. 1 vídeo (10min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GxA8v8wG-cv4> . Acesso em: Acesso em: 17 nov. 2024.

VERIANO, Pedro. **Fazendo Fitas - memórias do cinema paraense**. Belém: EDUFPA. 2006.

VERIANO, Pedro. **BRINQUEDO perdido**. Belém-PA: Cinemateca Paraense, 2019. 1 vídeo (8min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4-hDVei7o98> .Acesso em: 17 nov. 2024.

IVAL DE ANDRADE PICANÇO NETO

Doutorando no Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Pará (PPGArtes/UFGPA), Mestre em filosofia pelo Programa de pós-graduação em Filosofia da universidade Federal do Pará (Ppgfil/UFGPA) e Licenciado em Filosofia pela mesma universidade e membro do Grupo Interdisciplinar de Narrativas Gráficas da Amazônia (GINGA/UFGPA).

DÓRIS KAROLINE ROCHA DA COSTA

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Mestrado em Artes e Licenciatura em Artes na mesma instituição. Pesquisadora do campo da história da arte, dedica-se a pesquisa do ativismo ambientalista.

FRANCISCO PEREIRA SMITH JUNIOR

Doutor em Ciências pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFGPA). Professor permanente do programa de pós-graduação em Artes (PPGARTES/UFGPA). Coordenador do Grupo Interdisciplinar de Narrativas Gráficas da Amazônia (GINGA/UFGPA).